

SCENA DI CACCIA

TEMPESTA ANTONIO

(Firenze 1555 - Roma 1630)

INVENTARIO: 207

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Verosimilmente pervenuto al cardinale Scipione Borghese per acquisto o commissione diretta, oppure per dono da parte dell'autore, che lavorò per il porporato tra il 1615 e il 1616, il dipinto è documentato con certezza nella collezione Borghese a partire dall'inventario del 1693: in esso risulta "un quadro di due palmi in circa in rame con una Caccia dentro con homini a Cavallo con una tigre morta sotto ai piedi del Cavallo del No 202 cornice dorata del Tempesta". Inclusa nell'inventario del 1790 circa e in quello fedecommissario del 1833, questa *Scena di caccia* su rame è un tipico esempio della pittura di Antonio Tempesta, molto apprezzata dai contemporanei, tanto che Giovanni Baglione scrive che "le sue opere di cavalcate, di cacce, e di battaglie, per la grande, e bella diversità, e tante forme d'uccelli, e di fiere, sono sopra modo mirabili, e mostrano l'eccellenza di questo secolo" (G. Baglione, *Le vite de' pittori, scultori, architetti ed intagliatori dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a' tempi di Papa Urbano VIII*, Roma 1642, p. 315). Non a caso sono numerose le opere con scene di caccia e di battaglia che il pittore fiorentino eseguirà, soprattutto per l'aristocrazia romana, nei primi decenni del Seicento (cfr. F. Gatta, *Alcuni inediti o poco noti dipinti a chiaroscuro di Antonio Tempesta dalle collezioni nobiliari romane del Seicento*, in "Studi di Storia dell'arte", 31, 2020, pp. 103-118).

Nel rame Borghese la battuta di caccia ad animali esotici quali elefanti, tigri e leoni si svolge in secondo piano e sullo sfondo, mentre in primo piano si vede un gruppo di personaggi a cavallo vestiti all'orientale e la tigre morta a terra così come è descritta nell'inventario del 1693. L'artista raffigura sapientemente una serie di tecniche impiegate per catturare gli animali – così il leone viene stanato con il fuoco delle torce accese e poi trafitto con le lance, mentre l'elefante viene accerchiato per essere anch'esso infilzato – e introduce realisticamente anche alcuni cacciatori morti perché sbranati dai felini nel tentativo di difendersi. Un'attenzione al dettaglio che ricorda la serie di acqueforti dello stesso Tempesta raffiguranti i *Diversi modi di cattura degli uccelli* oggi all'Albertina di Vienna, in cui vengono appunto illustrate accuratamente diverse tecniche di caccia.

L'attribuzione al Tempesta, accolta all'unanimità dalla critica, trova pieno riscontro con i modi del pittore, che secondo quanto affermato dal marchese Vincenzo Giustiniani sono intrisi di "furore di disegno e d'istoria dato dalla natura" (cit. in Baroncelli 2011). La proposta di datazione

dell'opera agli anni di attività dell'artista presso il cardinale Borghese deriva dai pagamenti resi noti da Paola Della Pergola, nei quali tuttavia non sono menzionati i soggetti dipinti per l'insaziabile committente.

Negli stessi anni Scipione Borghese era intento a sistemare le opere in suo possesso nella Villa fatta edificare fuori Porta Pinciana, dove trovarono ampio spazio i numerosissimi paesaggi con figura della sua collezione, in un dialogo ideale con l'ampio parco circostante.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-3, Stuttgart 1842, p. 293 ;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 259;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- R. Buscaroli, *La Pittura del Paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 325;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, pp. 53-54, n. 76;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, p. 452;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, pp. 8-11;
- F. Sricchia Santoro, *Antonio Tempesta fra Stradano e Matteo Bril*, in *Relations artistiques entre les Pays-Bas et l'Italie à la Renaissance*, a cura di S. Sulzberger, Bruxelles 1980, pp. 227-237;
- Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, n. 43;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 71;
- O. Baroncelli, in *Caravaggio a Roma. Una vita dal vero*, catalogo della mostra (Roma, Archivio di Stato, 2011), a cura di M. Di Sivo, O. Verdi, E. Lo Sardo, Roma 2011, pp. 210-211; n. 16;
- A. Capriotti, *Cacciare il "porco cignale": per un percorso venatorio attraverso le collezioni romane tra Seicento e Settecento*, in *Cacce principesche*, a cura di F. Solinas, Roma 2013, p. 66.

English version

HUNTING SCENE

TEMPESTA ANTONIO

(Florence 1555 - Rome 1630)

INVENTORY: 207

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

It is likely that this work came to Cardinal Scipione Borghese as a purchase or a direct commission, or as a gift from the artist, who worked for the papacy between 1615 and 1616. The painting is documented with certainty as being in the Borghese collection from the inventory of 1693: in it appears "a painting of about two palms on copper with a Hunting [scene] in it with men on Horseback with a dead tiger under the hooves of the Horse of No. 202 gilded frame by

Tempesta". Included in the inventory of c.1790 and in the fideicommissary inventory of 1833, this *Hunting Scene* on copper is a typical example of Antonio Tempesta's painting. His work was so highly appreciated by his contemporaries that Giovanni Baglione wrote that "his works with horseback riding, hunting, and battles, for their great and beautiful diversity, and many forms of birds and beasts, are above admirable, and show the excellence of this century" (G. Baglione, *The Lives of Painters, Sculptors, Architects and Carvers from the Pontificate of Gregory XIII in 1572 until the times of Pope Urban VIII in 1642*), Rome 1642, p. 315). It is no coincidence that numerous works with hunting and battle scenes were executed by the Florentine painter, particularly for the Roman aristocracy, in the first decades of the 17th century (see F. Gatta, *Alcuni inediti o poco noti dipinti a chiaroscuro di Antonio Tempesta dalle collezioni nobiliari romane del Seicento*, in "Studi di Storia dell'arte", 31, 2020, pp. 103-118).

In the Borghese work on copper, the hunt for exotic animals such as elephants, tigers and lions takes place in the background, while in the foreground we see a group of characters on horseback dressed in oriental clothing and the dead tiger on the ground as described in the inventory of 1693. The artist skilfully depicts a series of techniques used to capture the animals - such as the lion being flushed out by the fire of burning torches and then impaled with spears, while the elephant is being circled and is also about to be speared. There is also a realistic depiction of some hunters who have been mauled to death by the felines attempting to defend themselves. This attention to detail is reminiscent of Tempesta's series of etchings which meticulously illustrate various hunting techniques, *Diversi modi di cattura degli uccelli* [*Different Ways of Catching Birds*], today in the Albertina in Vienna.

The attribution to Tempesta, unanimously accepted by critics, is fully in line with the painter's style, which, according to Marquis Vincenzo Giustiniani, is steeped in the 'fervour of the design and stories given by nature' (*cit.* in Baroncelli 2011). The proposed dating of the work to the years when the artist worked for Cardinal Borghese is based on the payments brought to light by Paola Della Pergola, in which, however, the subjects painted for the insatiable patron are not mentioned.

In those same years, Scipione Borghese was in the process of organising the works in his possession in the Villa he had built outside Porta Pinciana. There, the numerous landscapes with figures from his collection found ample space in a conceptual dialogue with the large surrounding park.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-3, Stuttgart 1842, p. 293 ;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 259;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- R. Buscaroli, *La Pittura del Paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 325;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, pp. 53-54, n. 76;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, p. 452;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, pp. 8-11;
- F. Sricchia Santoro, *Antonio Tempesta fra Stradano e Matteo Bril*, in *Relations artistiques entre les Pays-Bas et l'Italie à la Renaissance*, a cura di S. Sulzberger, Bruxelles 1980, pp. 227-237;
- Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, n. 43;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 71;
- O. Baroncelli, in *Caravaggio a Roma. Una vita dal vero*, catalogo della mostra (Roma, Archivio di Stato, 2011), a cura di M. Di Sivo, O. Verdi, E. Lo Sardo, Roma 2011, pp. 210-211; n. 16;
- A. Capriotti, *Cacciare il "porco cignale": per un percorso venatorio attraverso le collezioni romane tra Seicento e Settecento*, in *Cacce principesche*, a cura di F. Solinas, Roma 2013, p. 66.

